

JINOYAT UCHUN JAZO TAYINLASHNING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI

Jumayev Zohidjon Barotovich

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi boshqarma
yuridik xizmat boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18264708>

Annotatsiya: ushbu maqolada jinoyat va jazo tushunchasi, maqsadlari, sud amaliyotida jinoyat uchun jazo tayinlash asoslarilarining o'ziga xos jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: jazo va uning maqsadi, prinsiplar, jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlar.

Аннотация: В данной статье освещаются понятия преступления и наказания, их цели, а также особенности оснований назначения наказания за преступление в судебной практике.

Ключевые слова: Наказание и его цели, принципы, смягчающие и отягчающие обстоятельства.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining **14-moddasida** jinoyat tushunchasiga ta'rif berilgan bo'lib, unga ko'ra Jinoyat Kodeksi bilan taqiqlangan, aybli ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) jazo qo'llash tahdidi bilan jinoyat deb topiladi.

Jinoyat sodir qilgan shaxsni jinoiy javobgarlikka tortilishi va unga nisbatan adolatli jazo tayinlanishi davlatimiz jinoiy-huquqiy siyosatining pirovard maqsadlaridan biri hisoblanadi. Mahkumga nisbatan adolatli jazo tayinlanganligi uning jazoni o'tash davomida to'laqonli tuzalish yo'liga o'tganligida, jazoni ijro etgandan so'ng yana jinoyat sodir qilmasligida va jinoyat qonunida nazarda tutilgan jazo maqsadlariga erishilganligida namoyon bo'ladi.

Jinoyat kodeksining **42-moddasiga ko'ra**, jazo jinoyat sodir etishda aybli deb topilgan shaxsga nisbatan davlat nomidan sud hukmi bilan qo'llanadigan va mahkumni qonunda nazarda tutilgan muayyan huquq va erkinliklardan mahrum qilish yoki ularni cheklashdan iborat majburlov chorasidir.

Jinoyat sodir qilgan shaxsga nisbatan tayinlanadigan jazo jinoiy javobgarlikni amalga oshirishning asosiy shakllaridan biri hisoblanadi. Shaxsga nisbatan jazo tayinlaganda sud uning sodir etgan qilmishiga jinoyat qonuni tegishli moddasi bilan malakalash orqali huquqiy baho beradi, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mazkur qilmishni fosh etish borasida amalga oshirgan harakatlarini sarhisob qiladi. Aynan shu sababli jinoyat huquqi nazariyasida jazo tayinlash instituti muhim ahamiyatga ega.

Jinoyat uchun jazo tayinlash sud hokimiyatining eng mas'uliyatli jarayonlaridan biri bo'lib, uning maqsadi nafaqat jinoyatchiga munosib jazo berish, balki jamiyatda qonun ustuvorligi hamda adolatni ta'minlashdan iboratdir. Jazo tayinlash jinoyat huquqi institutlaridan biri hisoblanib, uning ahamiyati ushbu institut orqali sudlar muayyan jinoyatni sodir etganlik uchun sudlanuvchiga jinoyat qonunida belgilangan eng maqbul jazo turi va miqdorini tayinlashlarida namoyon bo'ladi.

Shunday ekan, davlat o'zining jinoiy-huquqiy siyosati orqali adolatli jazo tayinlashga va eng asosiysi, jazodan ko'zlangan maqsadga erishishga harakat qiladi. Shu ma'noda jinoyat-huquqiy siyosatning asosiy maqsadi jamiyat xavfsizligini ta'minlash hisoblanadi. Mahkumga nisbatan adolatli jazo tayinlash Jinoyat kodeksi **8-moddasi** talablariga mos bo'lishi, ya'ni

jinoyatning og'ir-engilligiga, aybning va shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasiga muvofiq bo'lishini anglatadi.

Jazo tayinlashning umumiy asoslarini tahlil qilar ekanmiz, uning sud tomonidan majburlov choralarini qo'llashda hisobga olinishi lozim bo'lgan jinoyat qonuni talablari ekanligini ta'kidlashimiz joiz.

Jazo tayinlashning o'ziga xosligi unda bir vaqtning o'zida huquqning bir qator sohalarida mavjud bo'lgan prinsiplarga amal qilinadi.

Xususan, jazo tayinlashda umumhuquqiy (qonuniylik, barchaning qonun oldida tengligi), jinoyat huquqi (odillik, insonparvarlik, demokratizm, ayb uchun javobgarlik va b.) va jinoyat-protsessual huquqining maxsus (odil sudlovning faqat sud tomonidan amalga oshirilishi, odil sudlovni fuqarolarning qonun va sud oldida tengligi asosida amalga oshirish, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish va b.) prinsiplari qo'llaniladi.

Amaldagi Jinoyat kodeksining **54-moddasida**, Jinoyat sodir etishda qonunda belgilangan tartibda aybli deb topilgan shaxs jazoga tortiladi. Sud ushbu Kodeks Maxsus qismining jinoyat sodir etganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan moddasida belgilangan doirada Umumiy qismning qoidalariga muvofiq jazo tayinlaydi.

Sud jazo tayinlashda sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini, qilmishning sababini, yetkazilgan zararning xususiyati va miqdorini, aybdorning shaxsini hamda jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni hisobga oladi.

Ushbu normani tahlil qilish jarayonida unda nazarda tutilgan quyidagi jihatlar namoyon bo'ladi:

-jazo faqat qonunda belgilangan tartibda aybdor deb topilgan shaxsga nisbatan tayinlanadi;

-faqatgina sud jazo tayinlashga vakolatli hisoblanadi;

-jazo Jinoyat kodeksi Maxsus qismining tegishli javobgarlik nazarda tutilgan moddasida belgilangan sanksiya doirasida tayinlanishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi "Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risi" dagi 1-sonli qarorida jazo tayinlashning umumiy asoslari to'g'risida batafsil sharh berilgan.

Jumladan, Plenum qarorining **3-band 2-xatboshida**, jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyati tajovuz obyekti (inson hayoti va sog'lig'i, mulk, jamoat xavfsizligi va hk) ayb shakli, jinoiy qilmishning qonunda qaysi toifaga (JK 15-moddasi) kiritilganligi bilan belgilanadi.

Sud tomonidan adolatli jazo tayinlash va undan ko'zlangan maqsadlarga –mahkumni axloqan tuzatish, mahkum va boshqa shaxslar tomonidan yangi jinoyatlar sodir etilishining oldini olishga erishish samaradorligini oshirishga xizmat qilsagina erishilgan hisoblanadi.

Jazo tayinlashdan asosiy maqsad:

Adolatni tiklash - jinoyat sodir etgan shaxs qilgan ishi uchun javobgarlikka tortilishi va jabrlanuvchi yoki jamiyat oldida adolat qaror topishi kerak.

Jinoyatlarning oldini olish – jazo kelgusida boshqa shaxslar ham shunday jinoyat sodir etmasligi uchun ogohlantiruvchi vosita bo'lishi lozim.

Jinoyatchini tarbiyalash va qayta tarbiyalash – jazo orqali jinoyat sodir etgan shaxs o'z xatosini tushunib, qayta unga yo'l qo'ymasligiga erishish maqsad qilinadi.

Jabrlanuvchi va jamiyat manfaatlarini himoya qilish – jinoyat qurbonlari va butun jamiyat xavfsizligini ta'minlash uchun aybdor shaxsga tegishli choralar ko'rish kerak bo'ladi.

Qonun ustuvorligini ta'minlash – jazo qonunlar amal qilishini kafolatlaydi va jamiyatda huquqiy - tartibotni saqlashga yordam beradi.

Shuning uchun jazo nafaqat jazolash, balki jinoyatchilikning oldini olish va jamiyat manfaatlarini himoya qilish kabi maqsadlarga ham qaratilgan.

Jazo tayinlashda faqatgina qonuniylik, insonparvarlik, odillik va javobgarlikning muqarrarligi prinsiplariga amal qilish bilan adolatli jazo tayinlash mumkin degan xulosaga kelish yetarli emas albatta.

Jinoyat kodeksida jazo tayinlash tartibi, uning tamoyillari va unga qo'yiladigan talablar aniq belgilab qo'yilgan.

Xususan, jazo tayinlashning asosiy talablaridan biri – qonuniylik tamoyilidir. Bu tamoyilga ko'ra jazo faqat Jinoyat kodeksiga asoslangan holda tayinlanishi lozim. Hech bir shaxsga jinoyat kodeksda nazarda tutilmagan jazo yoki boshqa huquqiy jazo choralari qo'llanilmasligi shart.

Jinoyat kodeksining **54-moddasida**, jinoyat sodir etishda qonunda belgilangan tartibda aybli deb topilgan shaxs jazoga tortiladi. Sud ushbu Kodeks Maxsus qismining jinoyat sodir etganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan moddasida belgilangan doirada Umumiy qismning qoidalariga muvofiq jazo tayinlaydi.

Sud jazo tayinlashda sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini, qilmishning sababini, yetkazilgan zararining xususiyati va miqdorini, aybdorning shaxsini hamda jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni hisobga oladi - deb belgilangan.

Jazo tayinlashda adolatlilik tamoyiliga amal qilinishi lozim. Unga ko'ra, jazo jinoyatning og'irligi va aybdor shaxsning shaxsiy xususiyatlariga mos bo'lishi kerak. Haddan tashqari yengil yoki og'ir jazo tayinlash mumkin emas. Sud aybdorning ijtimoiy xavflilik darajasini hisobga olishi kerak.

Jinoyat kodeksining **42-moddasi 2-qismida** jazoning asosiy maqsadlari ko'rsatilgan bo'lib, unga ko'ra jazo mahkumni axloqan tuzatish, uning jinoiy faoliyatni davom ettirishiga to'sqinlik qilish hamda mahkum, shuningdek boshqa shaxslar yangi jinoyat sodir etishining oldini olish maqsadida qo'llaniladi.

Jinoyat uchun jazo tayinlashda qonuniylik, adolatlilik, individual yondashuv va insonparvarlik tamoyillariga rioya qilish talab etiladi. Sud har bir holatni alohida o'rganib, shaxsga munosib jazo tayinlashi kerak. Jazoning maqsadi nafaqat jazolash, balki shaxsni to'g'ri yo'lga qaytarish va jamiyatda qonuniylikni ta'minlashdir. Shu sababli, sudlar jazo tayinlashda ham qat'iylik, ham adolatparvarlikni saqlashi lozim.

Yuqoridagilardan hamda Jinoyat kodeksining **8, 54-moddalari** talablariga ko'ra, jazo adolatli bo'lishi - har bir holatda individual tayinlanishi, jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasiga, aybdorning shaxsiga, uning moddiy ahvoriga, shuningdek jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarga muvofiq bo'lishi kerakligini anglash qiyin emas.

Jazo tayinlashda o'rnatilgan ushbu talablar qonun ustuvorligi, adolatni va insonparvarlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ularga og'ishmay amal qilish sud qarorlarining qonuniy va asosli bo'lishini ta'minlaydi, jinoyat qonunchiligining samaradorligini oshiradi hamda jamiyatda adolat va tartibni mustahkamlash hamda jinoyatchilikning oldini olishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi.
4. O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi plenumi qarorlari.
5. Internet sayt <https://www.google.ru>